

**LEGADO ESCONDIDO: HONRANDO A LAS POETISAS
AZOGUEÑAS DEL SIGLO XX**

**HIDDEN LEGACY: HONORING THE 20TH-CENTURY WOMEN
POETS IN AZOGUES**

Esteban Siguencia Avila

Recibido: 15/10/2025 Aceptado: 15/11/2025

<https://editorial.uaw.edu.ec/legado-escondido-honrando-a-las-poetisas-azoguenas-del-siglo-xx/>

<https://orcid.org/0009-0000-5086-3291>

Investigador independiente

Quito - Ecuador

esteban.siguencia@outlook.com

Núm. 4, julio - diciembre, 2025
ISSN 3028-8584 • e-ISSN 3028-8592

editorial@uaw.edu.ec

RESUMEN

Este artículo presenta una investigación cualitativa exploratoria sobre las poetisas del cantón Azogues, Ecuador, durante el siglo XX. Mediante una revisión documental de fuentes primarias y secundarias, se intenta rescatar las voces poéticas femeninas locales que fueron invisibilizadas. Además, se analiza la producción literaria, y las temáticas recurrentes en su poesía. El objetivo principal es explorar los personajes poéticos femeninos en la ciudad de Azogues que, a pesar de su valiosa contribución a la literatura local, han permanecido, en gran parte en la sombra. Los hallazgos revelan que existieron nueve mujeres poetas publicadas en el siglo pasado, además, sus poemas abordaron temáticas como identidad local, romanticismo, religiosidad, y libertad. Se concluye que, el trabajo de estas poetisas debe ser reconocido no solo por su valor estético, sino también como un testimonio invaluable de la vida, la lucha y las creencias de las mujeres en una sociedad conservadora. Sus versos son un legado que desafía la narrativa histórica dominante y exige un espacio prominente en el panorama literario del país.

PALABRAS CLAVE:

Poetisas, literatura femenina, memoria cultural, patrimonio cultural.

ABSTRACT

This article presents an exploratory qualitative research project on the female poets in Azogues, Ecuador, during the 20th century. Through a documentary review of primary and secondary sources, the article attempts to rescue local female poetic voices that were rendered invisible. Additionally, it analyzes their literary production and the recurring themes in their poetry. The main objective is to explore the female poetic figures in Azogues who, despite their valuable contribution to local literature, have remained largely obscure. The findings reveal that there were nine women poets published in the last century. Their poems addressed themes such as local identity, romanticism, religiosity, and freedom. It is concluded that the work of these poets should be recognized not only for its aesthetic value, but also as an invaluable testimony to the lives, struggles, and beliefs of women in a conservative society. Her verses are a legacy that challenges the dominant historical narrative and demands a prominent place in the country's literary landscape.

KEYWORDS:

Women poets, women's literature, cultural memory, cultural heritage.

INTRODUCCIÓN

La ciudad de San Francisco de Peleusí de Azogues fue declarada como Centro de Valor Patrimonial y Urbano del Ecuador (Ministerio de Educación y Cultura, 2003) debido a su gran riqueza arqueológica y arquitectónica presentes en la época y que perduran hasta la actualidad. Este reconocimiento invita a una reflexión más profunda sobre la relevancia cultural de la ciudad de Azogues. Dicha importancia no solo se limita a su patrimonio arquitectónico y arqueológico, sino que se extiende a otras manifestaciones culturales, como la literatura, la alfarería y la música, lo que, evidencia una diversidad cultural que merece un estudio y una valoración íntegra.

En la literatura azogueña, durante el siglo XX se destacaron figuras masculinas como: Emilio Abad, Belisario Pacheco, Aurelio Bayas, Rodrigo Pesantez, entre otros, quienes han dejado una huella imborrable dentro de la ciudad. Es por esto que, algunas de las calles más emblemáticas, y algunas instituciones educativas llevan el nombre de tales ilustres ciudadanos. En cambio, la figura femenina en la literatura azogueña estuvo opacada, en algunos casos, censurada e invisibilizada por hegemonías de la época.

Hay que mencionar que, durante un gran período la mayoría de mujeres literatas utilizaban seudónimos para alcanzar a publicar sus obras literarias, ya que no eran consideradas como “iguales” por sus compañeros escritores, lo que originó que fueran acalladas, corregidas y desautorizadas (Grijalva, 2024). Durante mucho tiempo lucharon para quebrantar esa hegemonía patriarcal y demostrar que sus ideas tenían, y tienen, repercusión social, cultural, política, y religiosa.

Del mismo modo, es crucial reconocer a mujeres cuyo activismo y legado se han inscrito en el colectivo ecuatoriano. Figuras como Dolores Sucre, Matilde Hidalgo, Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, Manuela Espejo, Dolores Veintimilla, Laura Hidalgo, entre otras, son ejemplos de este impacto. A pesar de que otras urbes del país han trabajado para visibilizar a sus figuras femeninas, en la ciudad de Azogues no se ha observado un hito similar. En consecuencia, los nombres de aquellas mujeres que contribuyeron significativamente a través de su escritura permanecen en el olvido.

La ciudad de Cuenca ha logrado consolidarse como un referente literario en la región, gracias a la preservación del legado de poetas que han dejado una huella indeleble en

la cultura local. Esto se ha logrado a través de una rigurosa labor de compilación antológica, un trabajo esencial para la salvaguarda de la memoria literaria de la ciudad. Muestra de ello es el trabajo de Verdugo-Cárdenas y Petroff-Rojas (2023), quienes analizan y recopilan detalladamente una gran parte de la historia literaria cuencana a través de sus antologías. A su vez, el autor Aguirre (2021) rinde homenaje a las voces literarias del austro ecuatoriano en su libro recopilatorio. Sin embargo, en Azogues, se evidencia una carencia de estudios que busquen salvaguardar y visibilizar el legado poético de las mujeres. Esta situación crea una brecha de conocimiento que motiva la presente investigación. A raíz de este nicho nace la siguiente pregunta de investigación: ¿Quiénes fueron las poetisas más relevantes de la ciudad de Azogues en el siglo XX y qué características presentan sus obras poéticas? Esta pregunta busca rescatar y dar visibilidad a las poetisas locales del siglo pasado, cuyas obras, plasmadas con papel y tinta, transmitieron ideas, emociones y vivencias de su época, y cuyo legado ha permanecido oculto en los archivos de la localidad.

Asimismo, el presente estudio tiene como propósito explorar los personajes poéticos femeninos en la ciudad de Azogues durante el siglo XX, apoyándose de un análisis temático de las obras descubiertas. Además, se empleará una revisión bibliográfica exhaustiva bajo un enfoque cualitativo de carácter exploratorio para recopilar datos significativos como nombres, seudónimos, número y fecha de publicación de poemas, así como los medios de difusión utilizados. Los hallazgos de esta investigación contribuirán a preservar y visibilizar los nombres de mujeres poetisas azogueñas del siglo XX. Mujeres que, a través de la literatura, lograron desafiar la censura y la intimidación de su época, y que sus obras puedan servir como una fuente de inspiración para las futuras generaciones de escritoras del siglo XXI. En consecuencia, el estudio contribuirá a ampliar el corpus literario local al incluir estas voces femeninas, enriqueciendo así el patrimonio cultural de la región.

METODOLOGÍA

El presente proyecto de investigación adopta un enfoque cualitativo de carácter exploratorio (Flick, 2018). Este diseño metodológico es particularmente pertinente para abordar fenómenos escasamente estudiados, y/o fragmentados en la literatura. La elección de este enfoque se justifica por la limitada producción académica sobre el tema, lo que requiere una aproximación que permita una comprensión profunda y contextualizada.

La investigación se estructura en una secuencia de etapas debidamente definidas. Dichas fases son: 1) Identificación y formulación de estrategias de búsqueda, 2) Criterios de inclusión y exclusión de las fuentes, 3) Plan de búsqueda sistemático, 4) Análisis y discusión de resultados, y 5) Elaboración de conclusiones (Ramírez Vélez et al., 2013). A continuación, se detallan estas fases de manera minuciosa.

Identificación y estrategia de búsqueda

Para alcanzar los objetivos planteados, la investigación se estructuró a partir de una serie de fases metodológicas. Se inició con la identificación del problema y la subsiguiente formulación de los objetivos generales y específicos. Posteriormente, se procedió a la búsqueda de información en repositorios digitales de carácter científico como Scielo, Scopus y Google Académico. Para delimitar el estado del arte del tema de investigación, se efectuó una búsqueda en las fuentes digitales utilizando palabras clave como: mujer, poesía, poetisa, literatura femenina, Azogues y Ecuador. Sin embargo, la revisión no arrojó resultados pertinentes ni directamente relacionados con el tema de estudio. Ante esta situación, se optó por una estrategia de búsqueda alternativa. Se consultaron los registros impresos de la Biblioteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Cañar y la Biblioteca Municipal de Azogues. El objetivo fue obtener todos los registros bibliográficos disponibles sobre poetisas femeninas locales, tanto en colecciones publicadas como en sus acervos internos.

Criterios de inclusión y exclusión

El estudio se rigió por los siguientes criterios de inclusión para la selección de las poetisas:

- Lugar de nacimiento: Las autoras debían haber nacido en la ciudad de Azogues.
- Producción literaria: Las poetisas debían contar con al menos una publicación poética en un medio verificable (diario, revista, libro).
- Período de publicación: Las obras publicadas debían ser publicadas exclusivamente durante el siglo XX.

Como criterio de exclusión, se descartaron aquellas autoras cuyas publicaciones literarias se centraron en géneros como novelas, artículos o cuentos.

Plan de búsqueda

Para abordar los objetivos de esta investigación, se implementó un plan de búsqueda sistemático que orientó el proceso de recopilación y análisis de la información. La primera fase consistió en la identificación y catalogación de poetisas azogueñas, un proceso que incluyó la recopilación de datos como el nombre de las autoras, su lugar de nacimiento y una lista de sus poemas. Posteriormente, se procedió a un análisis temático riguroso de las obras seleccionadas con el fin de descifrar los motivos, influencias y discursos recurrentes que vinculan la producción poética con la cultura urbana de la ciudad. Finalmente, la información recopilada se gestionó de manera sistemática, utilizando una tabla de Excel para registrar datos clave como el autor, la fecha de publicación, el número de poemas y los temas principales, asegurando así la organización de los datos empíricos.

RESULTADOS

Tras un proceso de revisión y registro de datos obtenidos de tres fuentes digitales y dos bibliotecas físicas, se estructuró la matriz Tabla 1. Esta herramienta metodológica se diseñó con el propósito de cumplir con el objetivo de explorar y visibilizar a las poetisas de la ciudad de Azogues durante el siglo XX. A su vez, busca responder a la pregunta de investigación central: ¿Quiénes fueron las poetisas más relevantes de Azogues en el siglo XX y qué características presentan sus obras poéticas?

Tabla 1
Mujeres poetas de la ciudad de Azogues pertenecientes al siglo XX

Nombre y Apellido de la Autora	Fecha de publicación	Número de poemas publicados	Observación
Estrella Barzallo Guaraca	1994	15	
Libertad Coronel Vélez	s.f.	15	No se encontró libros físicos, se asume que las publicaciones se realizaron en diarios locales, revistas.
Bertha Romero Heredia	1999	15	
Marianita de Jesús Sacoto Serrano	s.f.	15	No se encontró libros físicos, se asume que las publicaciones se realizaron en diarios locales, revistas.
Teresa del Rosario Saquicela Toledo	s.f.	15	No se encontró libros físicos, se asume que las publicaciones se realizaron en diarios locales, revistas.
Marina Encalada	1997	1	Esta publicación es una leyenda perteneciente a la oralidad que fue publicada en la revista física de la CCE Cañar.

Nombre y Apellido de la Autora	Fecha de publicación	Número de poemas publicados	Observación
Ketty Lucila Bermúdez López	1999	1	Este poema cuenta como segundo lugar en un concurso de poesía de la CCE Cañar.
Hannia María Pesántez	1998	1	Este poema cuenta como primer lugar en un concurso de poesía de la CCE Cañar.
Pilar Sacoto González	2002	2	No es un poema, son publicaciones en la revista de la CCE Cañar.

La Tabla 1 presenta a un total de siete poetas cuyas obras han sido publicadas en revistas y libros. Es importante precisar que, Pilar Sacoto y Marina Encalada, si bien no se identifican como poetas, han sido incluidas por dos razones: primero, Pilar Sacoto por ser la primera mujer (de la que se tiene registro) en publicar un artículo en una revista azogueña durante el siglo XX, lo que constituye un hito relevante en el contexto de la producción literaria local. Segundo, Marina Encalada por ser la primera mujer en ser publicada en una revista como parte de la literatura oral.

Por otro lado, se observa que las obras de algunas de estas autoras carecen de fecha de publicación. Esta omisión se explica por el marco legal de la época. Debido a que, la obligatoriedad de incluir datos como el nombre del autor, la fecha de publicación y la editorial en cada libro, así como la normalización del código ISBN, fue establecida por una normativa legal publicada en el Registro Oficial N.º 277 en el año 2006 (Cámara Ecuatoriana del Libro, 2006). En consecuencia, las publicaciones anteriores a esta fecha no estaban sujetas a la misma exigencia de registro de datos bibliográficos, lo que explica la ausencia de esta información.

Hay que destacar que, durante la investigación, en las bibliotecas de la localidad reposa un libro de Barzallo Guaraca et al. (2003), que recopila datos biográficos y obras poéticas de las autoras. Este libro es la única muestra de lo que se podría considerar como una antología dentro de la literatura femenina azogueña. Además, la primera publicación de estas autoras se registra en 1994, lo que marca el inicio de una continuidad en la producción literaria femenina que se extiende hasta la actualidad.

Análisis de la temática en los poemas

La producción poética femenina se ha consolidado históricamente como un espacio de resistencia, construcción identitaria y articulación de la crítica social. Mediante el ejercicio de sus versos, las poetisas han logrado interpelar los límites del canon literario tradicional y, al mismo tiempo, han propuesto nuevas modalidades de conceptualización y uso del lenguaje. En este sentido, la presente sección se dedicará a la exploración de algunas de las configuraciones temáticas centrales en sus obras, tales como: identidad territorial, expresiones de religiosidad, lírica romántica, nociones de libertad, y dinámicas familiares.

Identidad territorial

Las poetisas reivindican el territorio no como un mero escenario geográfico, sino como un espacio de pertenencia fundacional y de autoridad discursiva. Muestra de ello, Barzallo (2003a) en su poema “Madre Arcilla” declara:

“De los Andes emerges Azogues
Con tu velo de paz milenaria,
Cual Burgay hoy recorro tus siglos
Tu silueta de calles empinadas” (p.11).

Asimismo, Romero (2003a) en su obra “Azogues, canto azul” ratifica su admiración hacia la ciudad, su legado y sus ciudadanos, entre sus versos destaca:

“¡AZOGUES franciscana,
Madre fecunda
De idóneos hijos,

Estirpe de cantores y poetas!,
Han pasado los siglos
Sobre tu gran epopeya,
Legando de libertad
La preciosa herencia” (p. 66).

En el mismo contexto, Sacoto (2003a) en su poema “En tu regazo, para Azogues mi tierra amada”, compuesta de 27 versos, destaca:

“¡Azogues!
Pequeña tierra mía
Doncella preferida,
Primogénita del sol” (p. 127).

Por otro lado, Saquicela (2003a) en su poema “Canto a mi barrio” centra sus versos en una pequeña localidad de su ciudad, destacando la bondad de su gente y de su ciudad:

“Barrio Norte, Barrio mío
Portal de Azogues, la gran ciudad
Donde vive gente que si posee
Sentimientos de cariño y de bondad...” (p. 179).

Expresiones de religiosidad

El abordaje de lo sagrado se caracteriza por la subversión de la jerarquía eclesiástica y la afirmación de una espiritualidad immanente. Las poetisas no solo adoptan la espiritualidad, sino que la emplean para reivindicar una relación directa con lo divino.

En este sentido, Sacoto (2003c) en su poema “Llena de gracia”, establece una relación filial e íntima, lo que transforma el vínculo religioso de uno institucional y distante a uno personal y afectivo. Esto es común en la poesía que a menudo busca un diálogo directo y afectivo con lo divino:

“¡Soy tu hija! ¿lo recuerdas?
esa niña que cruzó inquieta
por tu ermita.
Cuántas veces por las noches frías
de la luna recojo mis recuerdos:
cierro los ojos, para verte...
y allí estás: ¡Llena de gracia!” (p. 128).

Lírica romántica

El discurso romántico se transforma en un vehículo para la afirmación del sujeto que ama, para destacar la tristeza, el desamor, u otras manifestaciones románticas. Si bien las poetisas abordan el tema del amor, y el desamor, se examina si existe una experiencia amorosa desde la autonomía, el deseo propio, o la crítica a las convenciones de la pasión.

En este sentido, Barzallo (2003b) manifiesta esa idea romántica del amor, pero del amor hacia la libertad y hacia la tierra misma, muestra de ellos son los poemas “Madre Arcilla”, y “Vive”. Este último, en una de sus estrofas destacan los siguientes versos:

“No te desanimes
Si te sientes viejo
No dejes que nunca
Muera el buen deseo
De mirar de frente
Al último intento
Así es como triunfan
Los que hoy van primero...” (p. 25).

Por otro lado, Coronel (2003b) aborda el tema romántico desde el deseo y el cariño. Muestra de ello, el poema “Mis besos” señala:

“Guarda mis besos dentro de tu alma
Porque besos como los míos
Nos encontrarás en otros labios
Guárdales muy dentro de tu alma
Porque con ellos tendrás
Cariño, piedad y ternura...” (p.29).

Por su parte, Romero (2003b) analiza la lírica romántica desde la perspectiva del afecto maternal, manifestado ya sea hacia la figura de la madre o hacia la hija/o. No obstante, en lo referente a la vertiente romántica dirigida a la pareja, el poema titulado “Fracción de papel” constituye un ejemplo representativo:

“Dibujé tu nombre
En el lienzo del recuerdo,
¿Qué ha quedado?,
Nada... o casi nada,
Solo una tenue sombra
Agitándose en el tiempo”. (p. 69).

Dentro de la lírica romántica clásica, Sacoto (2003b) nos regala el poema “Evocación”, el cual, se enfoca en la reviviscencia de un afecto pasado a través del reencuentro casual y el quiebre del silencio personal:

“Ayer... te vi pasar
y al mirarte a lo lejos...
tu nombre que parecía olvidado
nuevamente volvió a posarse
en los bordes entreabiertos de mi boca.
Te miré... me miraste
Y con gran disimulo
Nuestros ojos... fingieron no verse.” (p. 139).

Siguiendo este hilo argumental, la obra de Saquicela (2003b) aborda la temática del desamor y la evocación nostálgica de un afecto pretérito. El poema “Herida de amor” ofrece una clara manifestación de estos sentimientos, tal como se evidencia en la siguiente cita:

“Nadie puede sanar esta fatiga
Ni tampoco salvar al ser querido
Que ya no puedo tenerlo aquí conmigo
Pues ya a otros brazos se ha ido.” (p. 181).

Nociones de libertad

La búsqueda de la libertad se erige como una necesidad vital de expresión y acción, confrontando directamente las estructuras de opresión social e intelectual. Si bien, algunas poetisas han optado por eludir esta temática, se identifica a Estrella Barzallo como una excepción notable. Su poema, titulado “Vive”, aborda explícitamente este tema y, en sus versos, se suscribe lo siguiente:

“Busca tu libertad
Siente ese deseo
De hallar la verdad
Si grande es tu anhelo
De extender tus alas
No las juntes luego.”

Dinámicas familiares

Para esta sección, se postula un análisis de la esfera doméstica y familiar, considerándola solo como un espacio de refugio. Las autoras abordan esta temática mediante la manifestación del afecto, ya sea hacia la figura materna, los descendientes o la pareja.

En este contexto, Coronel (2003a) ejemplifica esta vertiente en su poema “A un niño”, cuyos versos sugieren un amor incondicional hacia su hijo. Una de sus estrofas más significativas es la siguiente:

“Amo la tibieza de tu alma,
Tu ingenuidad,
Tus preguntas sin respuesta,
Tus picardías y travesuras
Tu ternura, tu candor y dulzura” (p.29).

De forma análoga, Romero (2003c) dedica un poema a su progenitora, titulado “La madre mía”. En esta composición, la autora enfatiza su profunda admiración hacia la figura materna, como se refleja en los siguientes versos:

“Yo la he visto
 Tejiendo luceros,
 Aún antes que rompa
 El alba, desgastarse
 Amado y dándose
 Más allá de sus tiernos afanes” (p. 70).

Tabla 2
Temática encontrada en las poesías de las autoras azogueñas

Autora	Temática
Estrella Barzallo Guaraca	Identidad local Religiosidad Romántica
Libertad Coronel Vélez	Romántica Libertad Familiar
Bertha Romero Heredia	Romántica Familiar Identidad local
Marianita de Jesús Sacoto Serrano	Religiosidad Identidad local Romántica
Teresa del Rosario Saquicela Toledo	Identidad local Romántica Familiar
Marina Encalada	Historia, leyenda
Ketty Lucila Bermúdez López	Romántica
Hannia María Pesántez	Romántica
Pilar Sacoto González	Artículo revista CCE

Como se muestra en la Tabla 2, la producción poética de las autoras azogueñas se desarrolla alrededor de algunos ejes temáticos principales. En primer lugar, la temática romántica que aborda un espectro emocional amplio, explorando sentimientos como el amor, el desamor y la melancolía. Dentro de este ámbito, es común encontrar poemas dedicados a figuras familiares, como la pareja, los hijos o los padres, lo que refleja una dimensión personal de sus escritos. En segundo lugar, la temática de la libertad emerge como una voz que reflexiona sobre la condición de la mujer en la época. Las poetisas no solo visibilizan los desafíos que enfrentaban, sino que también definen y celebran la identidad femenina, destacando su belleza física e intelectual, además de su contribución a la sociedad. Finalmente, la religiosidad y la identidad territorial constituyen un tercer eje. Dada la profunda fe que caracteriza a Azogues, las autoras emplean su poesía para enaltecer tanto a su ciudad como a su fe. Este último aspecto es particularmente relevante, ya que la religión fue un pilar fundamental en la vida cotidiana de los hogares azogueños durante el siglo XX y que perdura hasta la actualidad.

DISCUSIÓN

La inclusión de la mujer en la literatura azogueña fue un proceso gradual y progresivo, que se consolidó a lo largo del tiempo. Mientras en centros urbanos como Quito, Guayaquil y Cuenca ya se había logrado publicaciones poéticas de varias autoras (Vela Hidalgo & Ortiz Pacheco, 2022), en localidades de menor desarrollo, como Azogues, este fenómeno no se manifestaba con la misma intensidad ni de forma simultánea.

La presente investigación ha permitido desvelar la contribución literaria de un grupo de mujeres que, a pesar de las limitaciones de su época, dejaron una huella significativa en la cultura de Azogues. A través de la matriz Tabla 2, se constata que la producción poética femenina en el siglo XX no solo existió, sino que también se desarrolló en torno a temáticas recurrentes, como el romanticismo, la búsqueda de la libertad y la arraigada religiosidad local. Este hallazgo contrasta con la visión tradicionalmente hegemónica de la historia literaria, que a menudo ha invisibilizado las voces femeninas en los contextos provinciales, sugiriendo una necesidad de reevaluar y ampliar los cánones establecidos (Armijos Echeverría, 2021). Resulta preciso mencionar que, la mayoría de las autoras no han gozado de un reconocimiento editorial, e institucional, aun así, sus voces han quedado impregnadas dentro del registro literario azogueño y ecuatoriano.

“Deja las cadenas
lánzalas lejos
aunque sean grandes
haz noble el esfuerzo
de sentirte libre
y emprender el vuelo”

Fragmento del poema “Vive”

(Barzallo Guaraca et al., 2003, p. 25).

Por otro lado, la ausencia de registros bibliográficos completos de algunas obras representa una barrera metodológica que subraya las precariedades del contexto editorial en la ciudad de Azogues durante el siglo XX. La no obligatoriedad de elementos como el ISBN y la fecha de publicación antes del año 2006 evidenció una informalidad de los procesos de edición y publicación, lo que dificultó la documentación y la cuantificación precisa de las obras. No obstante, esta situación no invalida la existencia de la producción poética, sino que la sitúa dentro de un marco histórico y literario específico, donde la divulgación local y la preservación de los textos dependían de exclusivamente de las bibliotecas y/o del resguardo en archivos familiares.

Además, se descubrió que algunas poetas femeninas de Azogues ejercieron la profesión de docentes, lo que revela una conexión significativa entre la labor educativa y la producción literaria. Esto nos invita a reflexionar sobre el rol de las maestras en la producción literaria que abogaban por la mejora social e intelectual de la mujer, y que a través de la implementación de prácticas pedagógicas innovadoras, contribuyeron a la formación de mujeres más proactivas y dinámicas (Goetschel & Chiriboga, 2009). Por lo que, las poetas azogueñas quienes dedicaron su vida a la docencia no solo transmitieron conocimiento formal, sino también bordaron una cobija que abrazó y nutrió su creación literaria.

CONCLUSIONES

Este proyecto permitió explorar una parte de la historia literaria femenina de Azogues durante el siglo XX. A través de la revisión de archivos y textos dispersos, se pudo evidenciar la existencia de un legado poético femenino rico en temática, pero que en la época resultaba irrelevante y poco a poco fue invisibilizada del canon lite-

rario local. Cabe indicar que, con el cambio temporal de siglo se ha logrado romper esta hegemonía, y cada día más literatas recuperan estas voces ocultas, silenciadas y/o marginadas, alcanzando así una memoria cultural más equitativa (Chuquimarca, 2024). Además, se podría mencionar que, la incorporación de la mujer en el campo científico aún es lento y moderado, dependiendo mucho del contexto social, cultural y educativo en el que se desenvuelva la persona, lo que afectaría el ingreso de mujeres al mundo científico (Morales Inga & Morales Tristán, 2020).

Es por esto que, la inclusión de Pilar Sacoto en el estudio, a pesar de que su publicación no esté dentro de la poesía, es un punto clave para ampliar la comprensión de la participación femenina en la esfera pública científica. Su artículo, que se podría contar como primera publicación femenina documentada en una revista local, funciona como un hito que marca la incursión de la mujer en la escritura académica en Azogues. Este hecho sugiere que existió el interés y la capacidad de las mujeres para participar en este ámbito, y que no solo se inclinaron hacia géneros literarios poéticos, como lo demuestran las autoras predecesoras.

Si bien esta investigación ha logrado rescatar algunos nombres de poetas azogueñas, y en especial el de Marina Encalada, con su aporte a la literatura oral, aún queda una brecha abierta sobre la misma. La misma que, abre tres aristas que resultan indispensables revisarlas: 1) la incursión de mujeres kañaris en la literatura. Si bien, los trabajos de Quishpe Lema (2021), y López Gutiérrez (2023) coinciden en la idea de que la poesía, los cuentos y los cantos de la cultura Kichwa en Ecuador ofrecen una visión completa de su atractivo simbólico. Resulta imprescindible señalar cómo se produce esta transmisión y conservación de la etno – literatura. 2) También, no debemos olvidarnos de las voces marginadas afrodescendientes, quienes, a través de la literatura, también han lanzado un grito de reclamo en contra de injusticias cometidas en su contra (Carbajal, 2020). 3) Como última arista, en la región costa, que cuenta con una marcada tradición literaria femenina, también sufrió las debacles de las hegemonías en la época colonial. A lo que, Ugalde (2019) nos invita a reflexionar sobre esas voces silenciadas de la costa, marginadas a la labor doméstica y que se vieron y sintieron oprimidas por sus pares hombres.

Por consiguiente, este estudio no solo rescata el nombre de algunas poetisas azogueñas del siglo XX, sino que también revela la temática recurrente utilizada por

las poetas mencionadas, estas girando en torno al amor, a la familia, a la identidad cultural, la fe, y el dolor. En cuanto a la fecha de publicación más antigua, esta data del año 1994, lo que sugiere pensar que el archivo literario azogueño es poco conservado y valorado, tanto en lo masculino como en lo femenino, lo que resulta preocupante.

Por lo tanto, el trabajo de estas poetisas debe ser reconocido no solo por su valor estético, sino también como un testimonio invaluable de la vida, la lucha y las creencias de las mujeres en una sociedad conservadora. Sus versos son un legado que desafía la narrativa histórica dominante y exige un espacio prominente en el panorama literario del país.

Por último, este proyecto sirve como un punto de partida para futuros estudios que puedan superar las limitaciones documentales. El principal logro es haber sentado las bases para el reconocimiento de las poetisas azogueñas, abriendo un camino para una investigación más profunda y exhaustiva. La propuesta de futuras líneas de investigación detalladas a continuación, buscan no solo ampliar el conocimiento sobre el tema, sino también fortalecer la memoria cultural de la ciudad de Azogues a través de la preservación de su patrimonio literario.

Limitaciones del Proyecto

La naturaleza exploratoria y bibliográfica del presente trabajo conlleva ciertas limitaciones inherentes. La principal, y más preocupante, reside en la fragmentación y la escasez de los registros documentales. Por otro lado, la ausencia de códigos de identificación normalizados como el ISBN en las publicaciones anteriores a 2006 dificultaron la reconstrucción completa del corpus poético. Esto podría haber resultado en la omisión de obras o autoras relevantes, ya que la visibilización de las mismas dependió directamente de la disponibilidad de los materiales en las fuentes consultadas (bibliotecas y bases de datos digitales). Por lo tanto, los hallazgos deben interpretarse como un primer acercamiento a la producción poética femenina de Azogues, y no como un catálogo exhaustivo.

Propuestas para futuras investigaciones

A partir de las limitaciones señaladas, se abren varias líneas de investigación para profundizar en el tema. Primero, se podría ampliar el corpus de estudio mediante la investigación en archivos familiares, colecciones privadas, y entrevistas que podrían arrojar nuevos datos sobre la vida y obra de estas poetisas. Segundo, la creación de antologías para las autoras. Por último, se podría digitalizar los libros disponibles para así tener un acceso más directo y eficaz a las obras encontradas.

Consideraciones Éticas

Dado que esta investigación se basó exclusivamente en fuentes bibliográficas de acceso público, las consideraciones éticas se centraron en la responsabilidad de la interpretación y el respeto a la obra original. Se adoptó una perspectiva de investigación que busca honrar y visibilizar un legado que ha permanecido oculto, evitando interpretaciones sesgadas o la alteración de los textos. Si bien el estudio no implicó la interacción con personas, en futuras investigaciones que se consideren entrevistas, sería indispensable obtener el consentimiento informado de los/as participantes, garantizando la confidencialidad y el anonimato si así lo desean.

REFERENCIAS

Aguirre, F. (2021). Voces literarias del Austro para Ecuador, América y el mundo. Ediciones el Quijote Loja. <https://biblioteca.uazuay.edu.ec/buscar/item/88037>

Armijos Echeverría, A. (2021). El nuevo cuento ecuatoriano en las manos de sus autoras. *IUS Constitutionale, Revista de Derecho Constitucional*, 1, 219-228.

Barzallos, E. (2003a). Madre Arcilla. En *Poesía de la mujer en el Cañar* (p. 11). Casa de la Cultura Núcleo del Cañar.

Barzallos, E. (2003b). Vive. En *Poesía de la mujer en el Cañar* (p. 25). Casa de la Cultura Núcleo del Cañar.

Barzallos Guaraca, E. de la N., Coronel Vélez, L., Romero Heredia, B., Sacoto Serrano, M., & Saquicela Toledo, M. (2003). *Poesía de la mujer en el Cañar* (1.ª ed.). Casa de la Cultura Núcleo del Cañar.

Cámara Ecuatoriana del Libro. (2006). Que es un código ISBN | Cámara Ecuatoriana del Libro – Núcleo Pichincha. <https://www.celibro.org.ec/pagina/que-es-un-codigo-isbn/>

Carbajal, S. (2020). Luz Argentina Chiriboga, la escritora afro de la literatura ecuatoriana: El Palenque, lugar para la resistencia. *Textos y Contextos*, 1(20), Article 20. <https://doi.org/10.29166/tyc.v1i20.2174>

Chuquimarca, J. S. (2024). Cruz de cuatro voces: Acercamiento a la conciencia de género en la literatura femenina ecuatoriana. *Pucara Revista de Humanidades y Educación*, 2(35), 49-58. <https://doi.org/10.18537/puc.35.02.04>

Coronel, L. (2003a). A un niño. En *Poesía de la mujer en el Cañar* (p. 29). Casa de la Cultura Núcleo del Cañar.

Coronel, L. (2003b). Mis besos. En *Poesía de la mujer en el Cañar* (p. 29). Casa de la Cultura Núcleo del Cañar.

Flick, U. (2018). *Introducción a la Investigación Cualitativa* (Cuarta). Ediciones Morata S.L.

Goetschel, A. M., & Chiriboga, L. (2009). *Re/construyendo historias de mujeres ecuatorianas*. TRAMA Ediciones. <https://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/4351>

Grijalva, J. C. (2024). *La imaginación patriarcal: Emergencia y silenciamiento de la mujer escritora en la prensa y la literatura ecuatorianas, 1860-1900*. UNC Press Books. <https://books.google.com.ec/books?id=9nTpEAAAQBAJ>

López Gutiérrez, N. (2023). Susurros, cantos, gritos y silencios: Poéticas espirituales de mujeres indígenas. En *Metafísicas chamánicas. Una poética ancestral del espíritu, la conciencia y el sueño* (1.ª ed., pp. 27-39). Universidad Politécnica Estatal del Carchi. <https://www.publicacionesupec.org/index.php/carchi/catalog/book/95>

Ministerio de Educación y Cultura. (2003). Azogues – Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. <https://www.patrimoniocultural.gob.ec/azogues/>

Morales Inga, S., & Morales Tristán, O. (2020). ¿Por qué hay pocas mujeres científicas? Una revisión de literatura sobre la brecha de género en carreras STEM. *adResearch ESIC International Journal of Communication Research*, 20(20), 118-133. <https://doi.org/10.7263/adresic-022-06>

Quishpe Lema, C. L. (2021). Literatura de la etnia Kichwa de Ecuador. *Horizontes Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 5(20), 193-204. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v5i20.264>

Ramírez Vélez, R., Meneses Echavez, J. F., & Floréz López, M. E. (2013). Una propuesta metodológica para la conducción de revisiones sistemáticas de la literatura en la investigación biomédica. (Methodology in conducting a systematic review of biomedical research). *CES Movimiento y Salud*, 1(1), 61-73.

Romero, B. (2003a). Azogues, canto azul. En *Poesía de la mujer en el Cañar* (pp. 66-67). Casa de la Cultura Núcleo del Cañar.

Romero, B. (2003b). Fracción de papel. En *Poesía de la mujer en el Cañar* (p. 69). Casa de la Cultura Núcleo del Cañar.

Romero, B. (2003c). La madre mía. En *Poesía de la mujer en el Cañar* (p. 70). Casa de la Cultura Núcleo del Cañar.

Sacoto, M. (2003a). En tu regazo, para Azogues mi tierra amada. En *Poesía de la mujer en el Cañar* (p. 127). Casa de la Cultura Núcleo del Cañar.

Sacoto, M. (2003b). Evocación. En *Poesía de la mujer en el Cañar* (p. 139). Casa de la Cultura Núcleo del Cañar.

Sacoto, M. (2003c). Llena de gracia. En *Poesía de la mujer en el Cañar* (pp. 128-129). Casa de la Cultura Núcleo del Cañar.

Saquicela, T. (2003a). Canto a mi barrio. En *Poesía de la mujer en el Cañar* (pp. 179-180). Casa de la Cultura Núcleo del Cañar.

Saquicela, T. (2003b). Herida de amor. En *Poesía de la mujer en el Cañar* (p. 181). Casa de la Cultura Núcleo del Cañar.

Ugalde, M. F. (2019). Las alfareras rebeldes: Una mirada desde la arqueología ecuatoriana a las relaciones de género, la opresión femenina y el patriarcado. *Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología*, 36, 33-56. <https://doi.org/10.7440/antipoda36.2019.03>

Vela Hidalgo, A., & Ortiz Pacheco, K. (2022). De escritoras a escritoras: Ensayos críticos sobre autoras ecuatorianas. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. <https://acortar.link/SyVuS4>

Verdugo-Cárdenas, J., & Petroff-Rojas, I. (2023). Antologías de poesía Cuenca-
na 1930-2020. Señales de relevamiento. Universidad-Verdad, 1(82), 158-181. <https://doi.org/10.33324/uv.v1i82.646>

